

CONTRIBUȚIA ȘCOLII ETNOMUZICOLOGICE CLUJENE LA SISTEMATICA REPERTORIALĂ TIPOLOGICĂ

Constanța CRISTESCU*

The Contribution of the Cluj Ethnomusicological School to the Typological Repertorial Systematics (Abstract)

The progress of ethnomusicology depends on the progress of the research methodology. After decades of methodological accumulation and widening of ethnomusicological knowledge in the process of repertoire systematization, the typological systematization of genre aspects has become an opportunity and a persistent preoccupation for scholars in the last six decades.

The proposed methodological synthesis study aims to survey the achievements of ethnomusicologists at the national level, as well as to highlight the substantial contribution of the Cluj ethnomusicological school to this field.

The contribution of an ethnomusicological school may be assessed qualitatively and quantitatively. At the qualitative level, the school's contribution is reflected, on the one hand, in methodological creativity and, on the other, in the quality of the methods elaborated by specialists. From a quantitative point of view, it is reflected in the richness of genre typologies, published as monographic works or as studies in academic journals.

The contribution of the Cluj school – from a qualitative point of view – resides in the creation and implementation of a typological method of a very high degree of generality for the fixed-form and free-form vocal folkloric repertoires. The creator of this method is the team of musicologists made up of Professor Ilona Szenik, Ph.D., and scientific researcher Lucia Iștoc, Ph.D. The foremost criterion in typological classification is the *melodic profile*, analyzed through several phases, from the general to the particular. This is followed by gradually subordinated criteria, according to the diverse profile models.

Keywords: ethnomusicology, typological systematization, method, ethnomusicological school, classification criterion, form, melodic profile.

Cuvinte-cheie: etnomuzicologie, sistematizare tipologică, metodă, școală etnomuzicologică, criteriu de clasificare, formă, profil melodic.

Progresul etnomuzicologiei este determinat de progresul metodologiei de cercetare. De la începuturile culegerilor folclorice prin metode empirice, apoi prin crearea și dezvoltarea etnomuzicologiei – știința a teaurizării și cercetării folclorului și a culturilor muzicale orale, perfecționarea unei metodologii adecvate de cercetare a fost în centrul preocupărilor fundamentale ale specialiștilor. Înființarea arhivelor specializate pe teaurizarea folclorului a atras după sine crearea instrumentelor științifice de culegere, conservare și cercetare a patrimoniului cultural teaurizat.

* Centrul Cultural „Bucovina”, Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Suceava.

După decenii de acumulări metodologice și de cunoaștere etnomuzicologică în procesul de sistematizare repertorială, sistematizarea tipologică la nivel genuistic a devenit o oportunitate și o preocupare constantă a savanților în ultimele șase decenii. Truda lor a rodit o serie de metode experimentale ce vor sta la baza conceperii, în viitor, a unui sistem metodologic de tipologie unitar, capabil să realizeze mult visatele cataloage tipologice de gen la nivel național. O viziune sintetică asupra acestor metode de tipologie muzicală elaborate până în prezent pune în evidență constanțele structurale determinante ale modelelor mentale arhetipale la nivel de clasă, grupă, tip, dar și variabilele generatoare de variație structurală în cadrul tipului, determinând apariția variantelor.

Studiul de sinteză metodologică propus este menit să panorameze realizările etnomuzicologilor la nivel național, dar să și evidențieze contribuția substanțială a școlii etnomuzicologice clujene în acest domeniu.

I. Contribuția școlilor etnomuzicologice românești la sistematica tipologică repertorială

Primul model experimental de clasificare tipologică a cântecului propriu-zis dintr-o zonă stilistică delimitată geografic – zona Muscel –, a fost realizat de Paula Carp, care a și formulat câteva principii fundamentale de definire și delimitare a tipului melodic. Ele vor fi preluate și aprofundate de fiecare cercetător care a experimentat metode de sistematizare tipologică aplicate pe un gen sau o specie folclorică. Majoritatea tipologiilor sunt proiectate în planul melodic, acesta fiind planul care conservă modele melodice arhetipale relevante în cazul genurilor folclorice vocale. În cazul muzicilor instrumentale de joc metodologia de sistematizare tipologică se centrează pe modelele metro-ritmice coroborate cu modele arhitectonice, unde își aduce aportul și criteriul melodic.

În acest demers de creație metodologică s-au format în timp trei școli etnomuzicologice de sistematică tipologică: 1. școala bucureșteană, 2. școala clujeană și 3. școala ieșeană.

1. *Școala bucureșteană* s-a afirmat în cadrul proiectului intitulat „Colecția națională de folclor” inițiat și derulat sub egida Institutului de Etnografie și Folclor;

2. *Școala clujeană* s-a afirmat prin rezultatele colaborării dintre etnomuzicologii universitari ai Conservatorului de Muzică „Gh. Dima” (actuala AMGD) și cercetătorii etnomuzicologi ai Institutului de Folclor academic clujean.

3. *Școala etnomuzicologică ieșeană* a excelat în direcția monografierii stilistice, de gen și regionale, fără a pune accent pe sistematica tipologică.

Contribuția unei școli etnomuzicologice se reflectă în plan calitativ și în plan cantitativ. În plan calitativ, contribuția se reflectă, pe de o parte, în creativitatea metodologică, pe de altă parte, în calitatea metodelor elaborate de specialiști. În plan cantitativ, se reflectă în bogăția tipologiilor de gen, publicate sub formă de volume monografice, dar și de studii în anuare academice.

I.1. Contribuții tipologice în plan cantitativ

Se impune, pentru început, a menționa realizările fundamentale ale școlilor etnomuzicologice românești în domeniul tipologiilor de gen în plan cantitativ, pentru a sesiza apoi genurile și zonele acoperite în sistematizarea tipologică.

1) Cărți – școala bucureșteană:

Carp Paula, Amzulescu Alexandru, *Cântece și jocuri din Muscel*, București, Editura Muzicală, 1964.

Carp Paula și Vicol Adrian, *Cântecul propriu-zis din Muscel*, vol. 1, București, Editura Muzicală, 2007.

Cristescu Constanța, *Chemări de toacă. Repertoriul românesc*. Monografie, tipologie și antologie muzicală, în „Colecția națională de folclor”, București, Editura Academiei Române – Fundația Dosoftei, 1999; Ediția a doua însoțită de CD audio doc, Suceava, Editura Lidana, 2012.¹

Georgescu Corneliu Dan, *Jocul popular românesc*. Tipologie muzicală și corpus de melodii instrumentale, Editura Muzicală, București, 1984.

Georgescu Corneliu Dan, *Repertoriul pastoral. Semnale de buciium*, București, Editura Muzicală, 1987.

Hertea Iosif, *Romanian Carols*, București, Editura Fundației Culturale Române, 1999.

Kahane-Rodan Mariana, Georgescu-Stănculean Lucilia, *Cântecul zorilor și al bradului*, în „Colecția națională de folclor”, București, Editura Muzicală, 1988.

Moldoveanu Elisabeta, *Cântecele de seceriș ale românilor*, în „Colecția națională de folclor”, București, Editura Academiei Române, 2000.

Rădulescu Speranța, *Taraful și acompaniamentul armonic în muzica de joc*, în „Colecția națională de folclor”, București, Editura Muzicală, 1984.

Rădulescu Speranța, *Cîntecul*. Tipologie muzicală. I. Transilvania meridională, în „Colecția Națională de Folclor”, București, Editura Muzicală, 1990.

Sulițeanu Ghizela, *Cântecul de leagăn*, în „Colecția națională de folclor”, București, Editura Muzicală, 1986. Sulițeanu Ghizela, *Muzica dansurilor populare din Muscel-Argeș*, București, Editura Muzicală, 1976.

Vicol Adrian, *Recitativul epic al baladei românești*. Tipologie muzicală, în „Colecția națională de folclor”, București, Editura Arvin Press, 2004. (Lucrarea a fost predată pentru tipar prima dată Editurii Muzicale în anul 1988, văzând lumina tiparului abia după aproape două decenii, pe cheltuiala autorului, în altă editură.)

2) Cărți – școala clujană:

Bocșa Ioan, Szenik Ilona, *Colinde românești*, vol. 1, Cluj Napoca, Editura Terr Armonia, 2003.

Bocșa Ioan [+ col. Ileana Szenik, Alina Stan, ș.a.], *Muzica vocală tradițională din Sălaj*, 2 vol., Cluj-Napoca, Media Musica, 2009.

Stan Alina, *Limbajul muzical al colindelor din Transilvania*, Editura Clear Vision, Cluj Napoca, 2009. (Conține în Anexe tipologia colindei.)

Szenik Ilona, *Erdélyi és Moldvai magyar siratók, siratóparódiák és halottas énekek*, [Bocete, parodii de bocet și cântece funebre din Transilvania și Moldova], Kolozsvár-Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1996.

¹ Subsemnata Constanța Cristescu aparțin, de fapt, la două școli etnomuzicologice: școala clujeană unde m-am format ca muzicolog și școala bucureșteană, unde am activat ca etnomuzicolog la IEF un deceniu.

Szenik Ileana, Bocșa Ioan, *Colinda în Transilvania*. Catalog tipologic muzical, 2 vol., Qual Media, Cluj Napoca, 2011.

3) Cărți – școala ieșeană:

Bîrleanu Viorel, Bucescu Florin, *Melodii de joc din Moldova*, „Caietele Arhivei de Folclor” IX, Iași, Universitatea „Al.I. Cuza”, Centrul de Lingvistică, Istorie literară și Folclor, Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei, 1990.

4) Cărți – școala românească:

Voevidă Alexandru, *Folclor muzical din Bucovina*, Ediție critică și catalog tipologic muzical de dr. Constanța Cristescu, Suceava, Editura Lidana, vol. I, *Repertoriul ritual-ceremonial vocal*, 2015; vol. II, *Repertoriul instrumental de joc (partea I)*, 2017; vol. III, *Repertoriul instrumental de joc (partea a II-a), Cântecul vocal de joc (partea I)*, 2019; vol. IV, *Cântecul vocal de joc (partea a II-a), Doina, Balada*, 2020; vol. V–VI, *Cântecul liric. Varia*, în lucru.

5) Studii – școala clujeană:

Iștoc Lucia, *Tipuri melodice de bocet din Transilvania*, în „Anuarul Arhivei de folclor”, VIII–XI, 1991, p. 197–222.

Iștoc Lucia, Drăgan Elena Hlinca, *Tipuri melodice ale cântecului de cunună la seceriș*, în „Anuarul Arhivei de folclor”, XII–XIV, 1993, p. 379–404.

Iștoc Lucia, Drăgan Elena Hlinca, *Tipuri melodice ale cântecului de nuntă din Transilvania*, în „Anuarul Arhivei de folclor”, XV–XVII, 1994–1996, p. 633–689.

Szenik Ilona, *Tipuri melodice în bocetele maghiare din România*, în „Anuarul Arhivei de folclor”, VIII–XI, 1991, p. 223–240.

Szenik Ilona, *Trăsăturile muzicale ale țîpuriturilor din Oaș*, în „Anuarul Arhivei de folclor”, XII–XIV, 1993, p. 150–184.

Szenik Ilona, *Tipologia melodică a colindelor*, în *Studii de etnomuzicologie*, vol. 2, Media Musica, Cluj-Mapoca, 2008, p. 3–41.

6) Studii – școala ieșeană:

Bucescu Florin, Bîrleanu Viorel, *Vechea doină bucovineană*, Studii, culegeri, transcrieri, în idem, *Folcloristică muzicală. Moldova*, Ediție îngrijită de Irina Zamfira Dănilă, Iași, ARTES, 2018.

I.2. Contribuții tipologice în plan calitativ

Pentru evidențierea contribuțiilor în plan cantitativ, dar și calitativ, tipologiile de gen realizate până în prezent sunt grupate de subsemnata în funcție de factura vocală sau instrumentală, de forma generală strofică sau liberă și de caracterul repertoriului. Precizez, de asemenea, și contribuția metodologică a autorului în domeniul sistematicii tipologice, în sens de creație metodologică (abr. metodă) sau aplicație a unei metode existente.

1. Genuri vocale cu formă strofică			
Gen/specie	Zona	Autor	Contribuție
cântecul propriu-zis	Muscel	Paula Carp	metodă experimentală

genuri strofice în general	Ardeal	Ilona Szenik, Lucia Iștoc	model tipologic general
cântecul propriu-zis	Transilvania meridională	Speranța Rădulescu	încercare eșuată
cântecul cununii de seceriș	Ardeal	Lucia Iștoc, Elena Hlinca Drăgan	aplicație model tipologic general Szenik-Iștoc
cântecul ritual de seceriș	Ardeal	Ilarion Cocișiu	metodă experimentală (mss. AIEF nepublicat)
cântecul ritual de seceriș	toată țara	Elisabeta Moldoveanu	metodă + preluare necitată mss. Ilarion Cocișiu
cântecul ritual de nuntă	Ardeal	Lucia Iștoc, Elena Hlinca Drăgan	aplicație model tipologic general Szenik-Iștoc
cântecul miresei	toată țara	Ulpiu Vlad	încercare eșuată
colinda	toată țara, Transilvania	Ilona Szenik, Ioan Bocșa, Alina Stan	aplicație model tipologic general Szenik-Iștoc
colinda, cântecul de nuntă, cântecul de cătănie	Bucovina	Constanța Cristescu	+ metoda Cristescu pentru muzica instrumentală de joc
cântecul vocal de joc			
colinda	toată țara	Iosif Herța	metodă
cântecul de leagăn	toată țara	Ghizela Sulițeanu	metodă
cântecul ceremonial de șezătoare	toată țara	Mariana Kahane, Lucilia Georgescu	aplicație metoda Kahane-Georgescu de la cântecul zorilor și bradului (mss. AIEF nepublicate)
cântecul ceremonial al clăcii de tors	toată țara		
2. Genuri vocale cu formă liberă			
Gen	Zona	Autor	Contribuție
bocetul românesc	Ardeal	Lucia Iștoc	metodă
bocetul	Moldova subcarpatică	Delia Claudia Stoian-Irimie	aplicație metoda Iștoc
bocetul	Bucovina	Constanța Cristescu	
bocetul ceangăilor	toată țara	Ilona Szenik	metodă
șăpăritura	Oaș	Ilona Szenik	metodă
cântecul zorilor și bradului	Oltenia subcarpatică	Mariana Kahane, Lucilia Georgescu	metodă
doina		Mariana Kahane	aplicație metoda Kahane-Georgescu
doina	Bucovina	Florin Bucescu, Viorel Birleanu	schită tipologică

balada	Sudul țării	Adrian Vicol	metodă, cu valorificarea modelului tipologic general Szenik-Iștoc
3. Muzica instrumentală de joc			
Zona	Autor		Contribuția
toată țara	Corneliu Dan Georgescu		metodă
Bucovina istorică	Constanța Cristescu		metodă
Moldova	Florin Bucescu, Viorel Birleanu		tipologie nedeclarată ca atare
Muscel-Argeș	Ghizela Sulițeanu		încercare eșuată
4. Genuri instrumentale de ascultare			
Gen	Zona	Autor	Contribuție
semnalele de bucium pastorale	toată țara	Corneliu Dan Georgescu	metodă
semnalele liturgice de toacă	toată țara	Constanța Cristescu	metodă

La acest tabel de contribuții în domeniul sistematizării tipologice se poate adăuga și segmentul colateral:

5. Mijloace de acompaniament tradițional al repertoriilor folclorice		
Zona	Autor	Contribuție
toată țara	Speranța Rădulescu	tipologie nedeclarată ca atare

II. Contribuția școlii etnomuzicologice la sistematica tipologică – planul calitativ

II.1. Aspecte generale

În plan calitativ, contribuția școlii clujene se reflectă în crearea și aplicarea unei metode tipologice pentru repertoriile folclorice vocale cu formă fixă și cu formă liberă cu un grad foarte mare de generalitate. În acest sens, metoda tipologică elaborată de prof. univ. dr. Iona Szenik în colaborare cu cercetător științific dr. Lucia Iștoc (IAFAR) se remarcă prin modul în care este continuată și dezvoltată metoda experimentală a Paulei Carp, etnomuzicologa vizionară ce a deschis drumul unui domeniu de cercetare generos, cu multe și mari perspective. Teoretizările sale metodologice sunt publicate în seriile academice „Lucrări de muzicologie” și „Anuarul de folclor” („Anuarul Arhivei de folclor”), dar și în volume colective de limbă maghiară, ulterior fiind adunate și publicate în trei volume de autor intitulate *Studii de etnomuzicologie*. Le menționez:

Szenik Ileana, *Tipologia melodică folclorică în lumina variabilității și stabilității*, în „Lucrări de muzicologie”, Cluj-Napoca, Conservatorul de Muzică „G. Dima”, vol. 10–11, 1979, p. 259–289; vol. 12–13, 1979, p. 291–309; vol. 16, 1984, p. 117–129; vol. 17–18, 1985, p. 113–133. Republicată în Szenik Ileana, *Studii de etnomuzicologie*, vol. 1, Media Musica, Cluj-Mapoca, 2008, p. 3–57.

Szenik Ilona, Iștoc Lucia, *Proiect de clasificare a melodiilor populare vocale*, în „Anuarul de folclor”, V–VII, 1987, p. 305–352.

Szenik Ileana, *Studii de etnomuzicologie*, vol. 1–3, în col. „Muzicieni români”, Media Musica, Cluj-Mapoca, 2008.

Elaborarea metodei de tipologie melodică a genurilor vocale de către prof. univ. dr. Ilona Szenik și colaboratoarea sa Laucia Iștoc a durat un deceniu, după care rând pe rând apar tipologiile de gen și specie realizate prin aplicarea acesteia.

Faptul că Ilona Szenik a creat o adevărată școală de sistematică tipologică este dovedit de preluarea și aplicarea continuă a metodei de către specialiștii IAFAR Lucia Iștoc și Elena Hlinca Drăgan, dar și de colaboratori universitari și discipoli ai săi, ca: Ioan Bocșa, Delia Claudia Stoian-Irimie, Alina Stan, Constanța Cristescu.

Prin urmare, școala tipologică clujeană se caracterizează printr-o metodologie unitară, care face posibile comparațiile la nivel tipologic.

II.2. Metoda de tipologie a școlii clujene – concepție generală

Potrivit definiției formulată de Ilona Szenik, *clasificarea tipologică urmărește gruparea melodiilor în categorii înrudite în mai mare sau mai mică măsură pornind de la faptul că în creațiile muzicale folclorice variabilitatea oscilează în limitele unor modele stabile*.

Criteriul de prim ordin în clasificarea tipologică este *profilul melodic*, urmărit în mai multe faze, de la general la particular. Acestuia îi urmează criteriul treptat subordonat, conform diverselor modele de profil. Ileana Szenik precizează: „Este incontestabil faptul că și sistemul sonor evidențiază particularități distincte ale melodiilor, prin pilonii modali și prin întorsături melodice specifice. Dar trăsăturile comune, conturate în cadrul sistemelor sonore creează mai degrabă o unitate de natură stilistică limbajului muzical. În practica folclorică însă, în procesul variațional se șterg adeseori limitele dintre diferitele sisteme sonore, fără ca desfășurarea liniară să fie, în esență, afectată, nemaivorbind de frecvențele oscilații modale care apar în variantele foarte apropiate. Din aceste motive, în clasificarea de față, caracterul modal va fi un criteriu subordonat.”²

Melodiile se transpun conform sistemului notației relative și se plasează pe scara generală, unde, în funcție de registrul pe care îl ocupă, li se stabilește poziția.

Partea determinantă a clasificării o constituie definirea categoriilor de profil general și în cadrul acestora a modelelor de profil, conjugate, după caz și cu relațiile succesive ale rândurilor melodice, concretizate în structura arhitectonică.

Modelele de profil sunt formate din pilonii modali ai rândurilor melodice și au fost concepute pe calea logicii structurii muzicale, prin delimitarea tuturor posibilităților combinatorice, dintre care, într-un material documentar dat, unele vor fi acoperite de multe tipuri, iar altele vor fi sporadice sau chiar absente.

În cadrul fiecărei grupe constituite pe baza modelului de profil, se delimitează *tipurile* pe baza conținutului melodic particular; acesta se concretizează în sistemul de cadențare sau/și în componența lexicală, ori în principiul de organizare succesivă.

² Ilona Szenik, Lucia Iștoc, *Proiect de clasificare a melodiilor populare vocale*, în „Anuarul de folclor”, V–VII, 1987, p. 308–309. În acest sens etnomuzicologa este în deplin consens cu Paula Carp, precursora metodologiei melodice promovată de școala etnomuzicologică clujeană.

Variantele care aduc o schimbare mai evidentă într-una dintre trăsăturile ce definesc un oarecare tip, sunt considerate *subtipuri*.

Clasificarea tipologică folosește și *criterii complementare*, care sunt: structurile sonore repartizate în trei categorii (1. stare minoră; 2. stare majoră; 3. plagal/finală suspendată), și metrul versului (a – tripodic; b – tetrapodic). Amănunțele modale nu au semnificație la nivelul tipologiei, dar pot fi criterii de grupare și ordonare a subtipurilor și variantelor.

Categoriile clasificării au la bază trei noțiuni: *clasa, grupa și tipul*. La fiecare se disting patru grade ierarhice, definite prin adăugarea unor prefixe la cele trei noțiuni, astfel: supraclasa, *clasa*, subclasa, infraclasa; supragrupa, *grupa*, subgrupa, infragrupa; macrotipul, *tipul*, subtipul, infratipul.

Tipul melodic este o structură specifică dată de o anumită succesiune de profiluri, într-un anumit sistem de cadențare ce aparține unui anumit profil general. Tipul este un model și nu o realizare concretă.

Cele două etnomuzicologe definesc cu claritate fiecare categorie divizionară din sistemul clasificării tipologice preconizat.

Ca perspective ce se întrevăd pentru cercetările etnomuzicologice viitoare, clasificarea tipologică permite – conform estimărilor autoarelor, dar și rezultatelor unor studii comparative la nivel tipologic – următoarele:

- Clasificarea tipologică poate stabili cu precizie, în domeniul circulației melodiilor, tipurile general răspândite, sau cele cu o circulație restrânsă la anumite zone, diferențele structurale zonale la tipurile de largă circulație, componența tipologică a anumitor zone.

- În domeniul relației dintre genuri și stiluri evolutive, pot fi distinse tipurile aparținătoare unui singur gen, cele comune mai multor genuri, dacă migrația tipurilor are loc între genuri cu funcții înrudite sau nu;

- Care sunt tipurile generate de straturile stilistice mai recente;

- Clasificarea tipologică poate sta la baza unor confruntări multidimensionale prin faptul că înseși înrudirile dintre modele sugerează direcțiile în care pot fi căutate suprafețe de contact și modalitățile prin care au fost generate noile tipuri.

În încheiere se impune a susține necesitatea adoptării unei metodologii tipologice unitare la nivel de țară, care să permită în viitor realizarea cataloagelor tipologice generale de gen, școala tipologică clujeană fiind, în acest sens, un model demn de urmat.